

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

УДК: 616.61:616.12-009.72-079.7

KHASANJANOVA Farida Odylovna

PhD

MAMATOVA Nargiza Toirjonovna

assistant

Samarkand State Medical University

THE ROLE OF RENAL DYSFUNCTION AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF THE PROGNOSIS OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN PEOPLE OF WORKING AGE

For citation: Khasanjanova F.O., Mamatova N.T. Assessment of renal dysfunction in young patients with acute coronary syndrome as an independent predictor of disease prognosis // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.37-42

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14179183>

ANNOTATION

This scientific paper analyzes the role of renal dysfunction as a prognostic predictor of cardiovascular death in patients with acute coronary syndrome of working age. The study included 122 patients with ACS aged 22 to 59 years who were hospitalized at the Samarkand regional branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology in the departments of acute coronary syndrome (ACS) and coronary heart disease (CHD). All patients underwent a general clinical examination (anamnesis collection, anthropometric and physical examination of the patient, measurement of blood pressure, heart rate), laboratory and instrumental studies, which included clinical blood tests, biochemical blood analysis, troponin I, T, MB-CK, GFR, ECG, holter ECG, echocardiography upon admission and in dynamics on the 1st, 4th and 7th day of admission. With a decrease in GFR of less than 60 ml/min, it affects mortality from cardiovascular causes in patients with STEMI, but does not affect the prognosis in patients with STEMI. The widespread introduction of the GFR calculation method will allow timely detection of even a moderate violation of the filtration function of the kidneys and make adjustments to the patient's therapy, thereby reducing the number of adverse outcomes.

Keywords: acute coronary syndrome, kidneys, ECG, echocardiography, GFR, etc.

ХАСАНЖАНОВА Фарида Одыловна

PhD

МАМАТОВА Наргиза Тоиржонова

ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет

РОЛЬ ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕК КАК НЕЗАВИСИМЫЙ ПРЕДИКТОР ПРОГНОЗА ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА У ЛИЦ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ

АННОТАЦИЯ

В данной научной работе проведен анализ роли нарушения функции почек как прогностического предиктора сердечно-сосудистой смерти у больных с острым коронарным синдромом в трудоспособном возрасте. В исследование были включены 122 больных с ОКС в возрасте от 22 до 59 лет, которые были госпитализированы на базе Самаркандского регионального филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии в отделениях острого коронарного синдрома (ОКС) и ишемической болезни сердца (ИБС). Всем больным было проведено общеклиническое обследование (сбор анамнеза, антропометрическое и физическое исследование больного, измерение АД, ЧСС), лабораторно-инструментальное исследования, которые включали в себя клинические анализы крови, биохимический анализ крови, тропонин I, T, МВ-КФК, СКФ, ЭКГ, холтер-ЭКГ, эхокардиография при поступлении и в динамике на 1-й, 4-й и 7-й день поступления. При снижении СКФ менее 60 мл/мин влияет на летальность от кардиоваскулярных причин у пациентов с ОИМпST, но не влияют на прогноз у пациентов с ОИМдST. Повсеместное внедрение метода расчета СКФ позволит своевременно выявить даже умеренное нарушение фильтрационной функции почек и внести коррекцию в терапию пациента, тем самым позволив уменьшить число неблагоприятных исходов.

Ключевые слова: острый коронарный синдром, почки, ЭКГ, эхокардиография, СКФ и др.

KHASANJANOVA Farida Odylovna

PhD

MAMATOVA Nargiza Toirjonovna

assistant

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

O'TKIR MIOKARD INFARKTLI YOSH BEMORLARDA BUYRAK FUNKTSIYASINING BUZILISHI KASALLIK PROGNOZINING MUSTAQIL BASHORATCHISI SIFATIDA BAHOLANISHI

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy ishda buyrak funktsiyasi buzilishining yurak-qon tomir o'limining prognostik bashoratchisi sifatida roli tahlil qilindi. Tadqiqotga 22 yoshdan 59 yoshgacha bo'lgan 122 nafar O'KS bilan kasallangan bemorlar kiritilgan bo'lib, ular Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Samarqand mintaqaviy filiali negizida o'tkir koronar sindrom (O'KS) va yurak ishemik kasalliklari (YuIK) bo'limlarida kasalxonaga yotqizilgan. Barcha bemorlarga umumiy klinik tekshiruv o'tkazildi (anamnez, bemorning antropometrik va jismoniy tekshiruvi, qon bosimi, yurak urish tezligini o'lchash), laboratoriya va instrumental tadqiqotlar, shu jumladan klinik qon tahlili, biokimyoviy qon tekshiruvi, troponin I, T, МВ-СРК, КFT, EKG, Xolter-EKG, qabul paytida ekokardiyografiya va qabulning 1, 4 va 7-kunlaridagi dinamikada. KFT ning 60 ml/min dan kam kamayishi O'MIST ko'tarilishi bilan og'rigan bemorlarda kardiovaskulyar sabablarga ko'ra o'limga ta'sir qiladi, ammo O'MIST depressiyasi bilan og'rigan bemorlarda prognozga ta'sir qilmaydi. KFT ni hisoblash usulining keng joriy etilishi buyraklarning filtrlash funktsiyasining o'rtacha buzilishini o'z vaqtida aniqlashga va bemorning terapiyasiga tuzatish kiritishga imkon beradi va shu bilan salbiy natijalar sonini kamaytiradi.

Kalit so'zlar: o'tkir koronar sindrom, buyraklar, EKG, exokardiyografiya, KFT va boshqalar.

Введение: ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одним из наиболее распространенных кардиоваскулярных заболеваний во всех экономических развитых и развивающихся странах мира. Среди кардиоваскулярных заболеваний острый коронарный синдром (ОКС) представляет за собой одну из самых приоритетных и комплексных проблем

в современной кардиологии, который имеет огромную социально-экономическое значение. Ряд клинико-эпидемиологических исследований свидетельствует о прогрессирующем увилечении частоты заболеваемости, инвалидизации и летальности от ОКС среди населения во всем мире, что особенно тревожно, у лиц трудоспособного возраста. Несмотря на внедрение в клинической практике высокотехнологических методов диагностики и лечения, коэффициент летальности от ОКС и от острого инфаркта миокарда (ОИМ) до сих пор остается высоким и составляет около 38,8 на 100 тыс. населения, а частота летальных исходов, развивающихся в течение года от начала развития ОКС, достигает к 15,8%. Летальность от ИБС у лиц в возрасте от 25 до 55 лет составляет 15:100 000. К тому же, ОИМ неизменно ассоциируется со значительным экономическим ущербом, 90% которого обусловлено преждевременной инвалидизацией и летальностью трудоспособного населения [1, 2, 3]. Так как ОКС/ОИМ являются заболеванием с высокой медико-социальной значимостью, исследования, направленные на создание эффективных моделей профилактики и прогнозирования долгосрочных исходов, представляют за собою особую актуальность.

У лиц трудоспособного возраста в анамнезе чаще не имеются приступы стенокардии [6, 9], и в большинстве случаев ОКС – чаще ОИМ с подъемом сегмента ST – служит первым проявлением ОКС [8, 10]. При ОКС/ОИМ нередко отмечается дисфункция почек, которое может развиваться до коронарного события, либо появляется вследствие острой сердечной недостаточности или введения контрастных веществ в процессе коронароангиографии. По данным эпидемиологических исследований отмечается увеличение количество больных с коморбидными нарушениями функции почек. Одним из серьёзных осложнений ОИМ является острое поражение почек (ОПП), который регистрируется у 10- 60% больных [2-4, 6] и это состояние способствует более тяжёлому течению ОИМ, что повышает риск смерти у этих больных, а также затраты на их лечение [4, 12, 19].

В 2008 году впервые со стороны С. Ronco и соавт. был сформулирован определение кардиоренальный синдром (КРС), который объединяет влияние патологических процессов в кардиоваскулярной системе и почках, при которых острое или хроническое нарушение одного органа ведет к острому или хроническому нарушению функции другого органа и это ассоциируется с высокой общей и кардиоваскулярной летальностью [1, 5, 7, 16]. Процесс взаимосвязи при ОИМ между сердцем и почками является сложным и двунаправленным процессом [3, 5, 18, 20], при котором повреждение почек происходит вследствие неадекватной их перфузии и это в большей степени обусловлено снижением сердечного выброса, вследствие недостаточной перфузии почек снижается скорость клубочковой фильтрации (СКФ) [2, 6-9], происходит ишемия канальцев почек с их повреждением, которое усугубляет и утяжеляет острое повреждение почек. По данным статистических исследований на каждое 10 мл/мин снижения СКФ летальность у пациентов с ОИМ с подъемом сегмента ST повышается на 30-40%. Дисфункция почек оказывает негативное влияние на структуры и функции сердца [10, 12], изменяет свойства сосудистой стенки, реологию крови, повышает кальцификацию коронарных и системных артерий [11, 13].

На сегодняшний день по рекомендациям Американской ассоциации сердца с Национальным фондом почек всем больным с кардиоваскулярными заболеваниями необходимо обследовать на наличие хронической болезни почек (ХБП) с оценкой скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и тестирования на микроальбуминурию, при наличии СКФ, равный или менее 60 мл/мин/1,73 м², рассматривать как ненормальное снижение функции почек. На развитие ИБС и дисфункции почек влияют такие общие факторы риска, как АГ, возраст, нарушение углеводного обмена, ожирение, курение, дислипидемия. Так, с возрастом увеличивается риск развития, как дисфункции почек, так и кардиоваскулярных заболеваний. Сочетание таких факторов риска, как АГ, СД, курение, приводит к необратимой патологии почек, а также росту заболеваемости и смертности от ИБС [18, 19].

Таким образом, нарушение функции почек - важный независимый предиктор смерти и кардиоваскулярных осложнений у больных с ОКС. Оптимизация тактики ведения данной категории пациентов становится особенно актуальной.

Цель исследования: провести ретроспективный анализ нарушений функции почек как прогностический предиктор кардиоваскулярной летальности у пациентов с острым коронарным синдромом в трудоспособном возрасте.

Материал и методы. Данное исследование проводилось в отделениях ОКС и ИБС Самаркандского регионального филиала Республиканского научно-практического медицинского центра кардиологии (СРФ РНПМЦК). В исследование были включены 122 больных с ОКС/ОИМ в возрасте от 22 до 59 лет, средний возраст которых составлял 43 ± 15 лет, которым было проведено общеклиническое обследование (сбор анамнеза заболевания, антропометрическое и физическое исследование больного, измерение АД, ЧСС, сатурация крови), лабораторно-инструментальное исследования, которые включали в себя клинические анализы крови, биохимический анализ крови, тропонин I, T, МВ-КФК, СКФ, ЭКГ, холтер-ЭКГ, эхокардиография при поступлении и в динамике на 1-й, 4-й и 7-й день поступления. Для постановки диагноза ОКС/ОИМ тактика лечения и обследования были использованы критерии национальных рекомендаций Российских и Европейских кардиологических обществ. По формуле СКД-ЕPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) рассчитывалась скорость клубочковой фильтрации (СКФ) для оценки функционального состояния почек. Через 12 месяцев проводили повторный осмотр пациентов, регистрировали развитие кардиоваскулярных осложнений. Критериями включения являлись: согласие больных, ОКСпСТ длительностью не более 24 часов; ОКСдСТ [нестабильная стенокардия (НС) или ИМ] с давностью клинических проявлений не более 48 часов и наличием ишемии на электрокардиограмме и/или повышения маркёров некроза миокарда. Критериями исключения являлись: возраст менее 18 лет; больные с пороками сердца, инсультом, тяжёлыми сопутствующими заболеваниями. Выбранные критерии ОКС, соответствуют современным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению, разработанным.

Результаты. Более половины пациентов имели в анамнезе предшествующую стенокардию (52,5%), артериальную гипертензию (АГ – 46,3%) и индекс массы тела (ИМТ) ≥ 25 кг/м² (51,1%), ПИКС 14,8%, курение (43,5%), сахарный диабет (СД – 17,6%), анемию (24,0%). Стаж по ИБС в среднем составлял в исследуемой группе ($9,6 \pm 2,2$) года. У 14 пациентов ИБС манифестировала как ИМ, у 12 пациентов из анамнеза ранее была установлена стабильная или нестабильная стенокардия, у 8 пациентов в анамнезе были признаки хронической сердечной недостаточности.

При исследовании больных у 12,3% больных встречалась почечная дисфункция (СКФ < 60 мл/мин). При ОИМпСТ дисфункция почек зарегистрирована в 19,9% случаев, а при ОИМдСТ в 31,9%. В зависимости от различных вариантов ОКС уровней дисфункции почек составила следующим образом: частота встречаемости ОКСпСТ при СКФ 59-45 мл/мин наблюдалось у 11,8% больных, при СКФ 44-30 мл/мин – 7,4%, при СКФ менее 30 мл/мин – 5,7% больных соответственно; у пациентов с ОИМдСТ при СКФ 59-45 мл/мин наблюдалось в 19,3% случаев, при СКФ 44-30 мл/мин – 12,6%, при СКФ менее 30 мл/мин – 6,8% (рис. 1).

Рис. 1. Распределение больных с ОКС в зависимости от СКФ

Исходно низкие показатели СКФ ассоциировались с неблагоприятным прогнозом, так при уровне СКФ от 45 до 59 мл/мин госпитальная летальность составила 3,9% (3 пациента из 104), при уровне СКФ от 30 до 44 мл/мин – 19,4%, при уровне СКФ от 15 до 29 мл/мин – 21,6%, при уровне СКФ менее 15 мл/мин – 41%, в то время как в группах с более высокими значениями СКФ случаи госпитальной летальности встречались значительно реже ($p < 0,001$). Среди пациентов отмечено статистически значимое уменьшение скорости клубочковой фильтрации по мере увеличения возраста ($p < 0,001$).

Госпитальная летальность среди всех пациентов ОКС зарегистрирована в 2,3% случаев, у пациентов с ОКСпСТ - 1,7%, ОКСдСТ – 1,2%. Наибольшая госпитальная летальность отмечена в группе пациентов с СКФ < 60 мл/мин – 14,2% у пациентов с ОИМПСТ, в 1,3 у пациентов с ОИМБПСТ, в то время как среди пациентов с СКФ > 60 мл/мин – 4,1%, в 2% соответственно ($p < 0,001$ и $p = 0,633$). Снижение СКФ ассоциировалось с уменьшением ФВ ЛЖ у пациентов с ОИМПСТ ($p = 0,005$), что, вероятно, можно объяснить более обширным поражением миокарда среди данной группы пациентов, приводящим к снижению сократительной способности миокарда и развитию острого кардио-ренального синдрома. Была установлена положительная корреляция между СКФ и количеством летальных исходов в течение года с момента включения в наблюдение ($p < 0,001$), таким образом, выявлена прямая зависимость между выраженностью дисфункции почек и летальностью.

Все пациенты получали стандартную фармакологическую терапию. В 97,4% случаев проведена КАГ, частота проведения КАГ снижалась со снижением СКФ ($p < 0,001$). КАГ при СКФ более 90 мл/мин проведена в 96,2%, СКФ 60-89 мл/мин – 97,5%, СКФ 45-59 мл/мин – 94,2%, СКФ 30-44 мл/мин – 100,0%, СКФ 15-29 мл/мин – 72,7%. Острое почечное повреждение (ОПП) развивалось у 22,2% пациентов с ОКС, в группе пациентов ОИМПСТ – в 21,4%, ОИМБПСТ в 26,5% ($p = 0,690$). Частота ОПП различных стадий достигала 20,2%, при уровне СКФ от 30 до 44 мл/мин – 33,3%, при уровне СКФ от 15 до 29 мл/мин – 52,6 ($p = 0,005$). При ОИМПСТ при СКФ менее 60 мл/мин зарегистрирована в 25,8%, при ОИМБПСТ зарегистрирована в 4%, при СКФ более 60 мл/мин – в 7% и 4,3% соответственно. Частота различных вариантов кровотечений по критериям группы ТИМІ возрастала со снижением СКФ ($p = 0,01$), данная закономерность была характерной как для минимальных, так и больших кровотечений у пациентов ОИМПСТ.

Заключение: таким образом, поражение почек как органа-мишени достаточно часто встречается у пациентов с различными вариантами ОКС. При снижении СКФ менее 60 мл/мин влияет на летальность от кардиоваскулярных причин у пациентов с ОИМПСТ, но не влияют на прогноз у пациентов с ОИМБПСТ. Активное внедрение метода расчета СКФ позволит своевременно выявить даже умеренное нарушение фильтрационной функции почек и внести коррекцию в терапию пациента, тем самым позволив уменьшить число неблагоприятных исходов.

REFERENCES | СНОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Aghababayan I. R. va boshkalar. Yurak ishemik kasalligi bo'lgan keksa yoshdagi bemorlarni yukori technologist usullar bilan davolash //Journal of Cardiological Research. - 2022. – Vol. 3. – No. 4. (in Uzb).
2. Belyalov F.I. Acute coronary syndrome and impaired renal function. Rational pharmacotherapy in cardiology 2016;12(1). pp. 71-76. (in Russ.).
3. Belyalov F.I. "Ischemic heart disease and impaired renal function." Rational pharmacotherapy in cardiology 13.3 (2017): 409-415. (to Russ.).
4. Zykov M.V. Clinical and prognostic significance of markers of renal dysfunction in patients with acute coronary syndrome with various treatment strategies. Presentation. 2016, pp. 4-5. (in Russ.).

5. Evseeva M. V. Et al. Impaired renal function in patients with myocardial infarction with concomitant type 2 diabetes mellitus //Therapeutic archive. - 2015. – vol. 87. – No. 1. – pp. 105-108. (in Russ.).
6. Nizamov H. S. The results of implantation of valve-containing frameless tricuspid conduits in the correction of congenital heart defects //Bulletin of the National Academy of Medical Sciences named after AN Bakulev RAMS. Cardiovascular diseases. – 2021. – vol. 22. – No. 3. – pp. 332-338. (in Russ.).
7. Nizamov H. Sh. Et al. Pandemic features of chronic heart failure in young patients //Periodical Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2023. – vol. 17. – pp. 155-158. (in Russian). Низамов, Х. Ш. И др. Сравнительный анализ эффективности оральных антикоагулянтов при неклапанной форме фибрилляции предсердий. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 202315, 244-247. (in Russ.).
8. Rizaev J. A. et al. Modern trends in the prevalence and outcome of cardiovascular diseases among the population of the Republic of Uzbekistan //Journal of cardiorespiratory research. – 2023. – Vol. 1. – No. 1. – pp. 18-23. (in Russ.).
9. Saidov M. A. et al. Evaluation of the effectiveness of conservative treatment after coronary artery bypass grafting //Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities. – 2023. – Vol. 17. – pp. 166-171. (in Russ.).
10. Saidov, M. A., et al. Characteristic features of myocardial contractile dysfunction during surgical correction of patients with coronary heart disease. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 202316, 32-37. (in Russ.).
11. Seitmaganbetova N.A. et al. The state of renal function in patients with acute coronary syndrome: a retrospective study. 62 (1) 2020 West Kazakhstan Medical Journal. (in Russ.).
12. Khasanjanova F. O. et al. Adverse risk factors affecting the outcome of treatment of patients with acute coronary syndrome with ST segment elevation //Avicenna. – 2019. – No. 34. – pp. 4-6. (in Russ.).
13. Khasanjanova F. O. et al. The role of changes in markers of cardiomyocyte necrosis in patients with myocardial infarction depending on age //Current scientific research in the modern world. - 2018. – No. 10-6. – pp. 42-45. (in Russ.).
14. Khasanzhanova F. O. and other factors adversely affecting the outcome of treatment of patients with acute coronary syndrome in young and old age //Problems of modern science and education. – 2019. – №. 11-1 (144). – Pp. 94-97. (in Russ.).
15. Khasanjanova F. O. et al. Analysis of the clinical course of unstable variants of angina pectoris in men at a young age //Journal of cardiorespiratory research. – 2022. – №. SI-2. (in Russ.).
16. Khasanjanova F. O. et al. The role of the IL-1 β 3953 C/T gene in the development of unstable variants of angina pectoris in men at a young age, depending on cytokine status //Journal of cardiorespiratory research. – 2021. – Vol. 1. – No. 4. – pp. 63-66. (in Russ.).
17. Khasanjanova, F. O. et al. (). The Effectiveness Of Thrombolytic Therapy In Patients With Acute Coronary Syndrome With ST Segment Elevation In Young People. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 2023, 4(2), 632-636. (in Russ.).
18. Khilchuk A.A. Methods of early diagnosis of contrast-induced acute renal injury after X-ray endovascular interventions in acute coronary syndrome without ST segment elevation electrocardiogram. Dissertation 2021 Pp. 4-5. (in Russ.).
19. JA Rizaev , I. R. Agababyan , YAIsmoilova ACTIVITIES OF CLINICS SPECIALIZING IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC HEART DISEASE IN THE WORLD (REFERENCES). Journal of Biomedicine and Practice. 2021, vol. 6, issue 6, pp. 184-191
20. Shilyaeva N.V. Prognostic value of myocardial fibrosis and renal dysfunction in patients with chronic heart failure of ischemic etiology. Dissertation. Samara 2019, pp. 4-5. (in Russ.).

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000